

O'ZBEK ADABIYOTIDA MUXAMMAS JANRI GENIZISI VA TAKOMILI

Avazova Sitora Zoxidjon qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti filologiya fakulteti

Adabiyotshunoslik(o'zbek adabiyoti) yo'nalishi,

Mumtoz adabiyot kafedrası 2-kurs magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733341>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Sharq mumtoz adabiyotining muhim musammat janrlaridan biri bo'lgan muxammasning nazariy asoslari, shakliy xususiyatlari va tarixiy taraqqiyoti tadqiq etiladi. Unda muxammasning besh misrali bandlardan tashkil topuvchi she'riy shakl sifatidagi o'ziga xos jihatlari, qofiyalanish tizimi hamda taxmis janridan farqli tomonlari yoritilgan. Shuningdek, muxammasning paydo bo'lishi va rivojlanishi masalasida adabiyotshunos olimlarning qarashlari tahlil qilinib, mumtoz poetika manbalaridagi ta'riflar ilmiy jihatdan baholangan. Maqolada muxammasning mavzu doirasi, badiiy imkoniyatlari hamda Sharq adabiyoti taraqqiyotidagi o'rni haqida fikr yuritiladi. Tadqiqot natijasida muxammasning mustaqil poetik tizim va alohida adabiy janr sifatidagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: muxammas, musammat, taxmis, Sharq mumtoz adabiyoti, poetika, qofiya, bandli she'r, g'azal, adabiy janr, mumtoz she'riyat.

Аннотация. В данной статье исследуются теоретические основы, структурные особенности и историческое развитие мухаммаса — одного из важных жанров мусаммата в классической восточной литературе. Рассматриваются специфические особенности мухаммаса как поэтической формы, состоящей из пятистишных строф, его система рифмовки, а также отличительные черты по сравнению с жанром тахмис. Анализируются взгляды литературоведов на происхождение и развитие мухаммаса, даётся научная оценка определениям, представленным в классических поэтических трактатах. Особое внимание уделяется тематическому диапазону жанра, его художественным возможностям и месту в развитии восточной литературы. В результате исследования обосновывается значение мухаммаса как самостоятельной поэтической системы и отдельного литературного жанра.

Ключевые слова: мухаммас, мусаммат, тахмис, классическая восточная литература, поэтика, рифма, строфическое стихотворение, газель, литературный жанр, классическая поэзия.

Abstract. This article examines the theoretical foundations, structural features, and historical development of the mukhammas, one of the significant musammat genres in classical Eastern literature. The study highlights the distinctive characteristics of the mukhammas as a poetic form consisting of five-line stanzas, its rhyme scheme, and its differences from the takhmis genre. The views of literary scholars on the origin and evolution of the mukhammas are analyzed, and the definitions presented in classical poetics are critically evaluated. The article also discusses the thematic scope, artistic potential, and literary significance of the genre within the development of Eastern literature. The research substantiates the importance of the mukhammas as an independent poetic system and a distinct literary genre.

Keywords: mukhammas, musammat, takhmis, classical Eastern literature, poetics, rhyme, stanzaic poetry, ghazal, literary genre, classical poetry.

Muxammas janri Sharq mumtoz adabiyotida keng tarqalgan bandli she'r shakllaridan biri bo'lib, uning nomi arab tilidagi "muxammas" (مخمس) so'zidan kelib chiqib, "besh" ma'nosini anglatadi.¹ Ushbu janr Yaqin va O'rta Sharq, shuningdek, Markaziy Osiyo adabiy muhitida rivoj topgan bo'lib, har bir bandning besh misradan tashkil topishi bilan ajralib turadi. Ayrim adabiyotshunoslik manbalarida muxammasga berilgan ta'riflar ko'proq taxmis janrining mohiyatiga yaqin keladi. Jumladan, she'rning har bir bandida uch misra muallifga tegishli bo'lib, qolgan ikki misra boshqa bir asardan olinganligi qayd etiladi. Biroq bu holat, aslida, taxmisga xos bo'lib, muxammasning barcha misralari bitta ijodkor qalamiga mansub bo'lishi bilan undan farqlanadi. Shu sababli muxammasni mustaqil janr sifatida baholash zarur.

Adabiyotshunoslikda muxammas musammat shakllar tizimiga kiradi. Ma'lumki, musammatlar g'azal baytlariga qo'shimcha misralar qo'shish orqali hosil qilinadi. Bu jarayonda bir bayt ustiga bir misradan sakkiz misragacha qo'shilishi mumkin. Muxammas esa aynan uch misra qo'shish asosida shakllanadi. Bunda muxammas bog'lanayotgan g'azal bilan mazmunan uyg'un bo'lishi lozim. Bu esa asarning ichki yaxlitligini ta'minlaydi. Muxammaslarning dastlabki namunalarida ko'proq lirik kayfiyatlar, xususan, iztirob, hijron, ruhiy tushkunlik kabi kechinmalar ifodalangan. Keyinchalik esa janrning mavzu doirasi kengayib, unda ishqiy, ijtimoiy, falsafiy, diniy va satirik mazmunlar ham aks eta boshlagan. Bu esa muxammasning badiiy imkoniyatlari keng ekanini ko'rsatadi. Muxammas janrining qofiyalanish tizimi ham o'ziga xosdir. Odatda, birinchi banddagi barcha misralar umumiy qofiya va radif asosida tuziladi. Keyingi bandlar esa mustaqil qofiyalanib, ularning oxirgi misralari birinchi band bilan bog'lanadi. Ba'zan har bir bandning oxirgi misrasi takrorlanib keladi. Bu holat she'rga musiqiylik va ritmik uyg'unlik bag'ishlaydi. Shu bois muxammaslarda ohangdorlik muhim o'rin tutadi. Biroq bu oddiy formal belgi bilan chegaralanib qolmaydi. Mazkur janrda har bir bandning ichki tuzilishi, qofiyalanish tartibi hamda misralarning o'zaro bog'lanishi muayyan qonuniyatlarga asoslanadi. Ayniqsa, birinchi bandda barcha misralarning o'zaro qofiyadosh bo'lishi, keyingi bandlarda esa dastlabki bandga bog'lanish orqali umumiy kompozitsion yaxlitlik hosil qilinishi muxammasning muhim xususiyatlaridan biridir. Adabiyotshunoslikda muxammas tushunchasiga berilgan ta'riflar turlicha bo'lib, ayrim hollarda u taxmis bilan chalkashtiriladi. Aslida esa taxmis boshqa shoir g'azaliga uch misra qo'shish orqali yuzaga keladigan shakl bo'lsa, muxammas mustaqil janr sifatida ham mavjuddir. Shu bois, muxammasni faqatgina boshqa asarga bog'langan shakl sifatida emas, balki alohida poetik tizim sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. Mazkur janrning shakllanishi Sharq adabiyoti tarixining qadimgi bosqichlariga borib taqaladi. Ilmiy manbalarda muxammasning paydo bo'lishi masalasida turli qarashlar mavjud. Ayrim tadqiqotchilar uning ildizlarini XI–XII asrlarga bog'lasalar, boshqalari XIV asrda yashab ijod etgan shoirlar faoliyati bilan aloqador deb hisoblaydilar. Bu holat muxammas janrining uzoq tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanganini ko'rsatadi.

Muxammas janri haqida turli lug'atlar va ilmiy manbalarda keng ma'lumotlar berilgan. Xususan, adabiyotshunoslikka oid lug'atlarda muxammas bandli she'r shakli sifatida izohlanib,

¹ Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л.И.Тимофеев и С.В.Тупаев. – М.: «Просвещение», 1974. – С. 229. – 509 с. Квятковский А.П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. – М.: Сов. Энцикл., 1966. – 376 с.

uning shakliy va mazmuniy xususiyatlari tahlil etiladi². Shuningdek, arab adabiyotida “beshburchak”, “beshburchakli shakl”, “pentagramma” kabi atamalar ham muxammasga nisbatan qo‘llanilganligi qayd etiladi³

Muxammas janrining nazariy asoslarini o‘rganishda ko‘plab olimlarning ilmiy qarashlari muhim ahamiyatga ega. Jumladan, A.Husayniy, H.V.Koshifiy, Y.Bertels, N.Osmanov, S.Ayniy, A.Mirzoyev, S.Imronov, Sh.Husaynzoda, R.Musulmonqulov, X.Mirzozoda, Y.Boboyev, A.Sherdo‘st, S.Shamiso, Sh.Rahmonov, J.Hikmatov, D.Hakimov, A.Fitrat, I.Sulton, M.Shayxzoda, V.Abdullayev, O.Nosirov, A.Rustamov, A.Abdug‘afurov, A.Hayitmetov, R.Orzibekov, N.Jabborov, D.Yusupova, Z.Qobilova, M.Tojiboyeva, G.Xalliyeva kabi tadqiqotchilar muxammas janrining turli jihatlarini o‘rganganlar. Muxammas haqida ilk ilmiy ma‘lumotlar mumtoz poetika asarlarida uchraydi. Xususan, Shayx Ahmad Taroziyning “Funun ul-balog‘a” asarida musammat muxammas shakli quyidagicha ta‘riflanadi: “Musammati muxammas besh misra bo‘lur. To‘rt misraning oxirinda sab qilib, beshinchi misrada asl qofiyaga ruju qilurlar. Misoli bu nav’ erur:

*G‘amzang o‘qina qildi sipar hur-u poari jon,
Ko‘k ahli bo‘lur ko‘rsa qoshing yosini qurbon,
La‘ling g‘amida ko‘zdin oqar shom-u sahar qon,
Bu javr-u jafo kim qiladur jonima hijron?
O‘lmak bu tiriklikdin o‘lubdur manga oson.”*

Ahmad Taroziy keltirgan muxammasning bu ko‘rinishi a a a a a tarzida qofiyalangan bo‘lib, birinchi banddan olingan. Bundan keyingi bandlar esa bbbba,cccca tarzida qofiyalanib kelganligini ko‘rishimiz mumkin.”⁴ Bu ta‘rif janrning shakliy tuzilishini aniq ifodalab beradi. Shuningdek, Atoullloh Husayniy ham o‘zining “Badoyi‘ us-sanoyi‘” asarida XII asrda yashab ijod qilgan Azxariy nomli shoirning muxammasini keltirib, fors-tojik adabiyotida muxammas janri qadimdan mavjud bo‘lganini ta‘kidlaydi⁵. Biroq S.Ayniy o‘z xatlaridan birida Hofiz davrigacha fors-tojik adabiyotida muxammas keng tarqalmaganini qayd etadi⁶. Muxammas janrining shakllanishi masalasida olimlar o‘rtasida turli qarashlar mavjud. S.Ayniy, A.Mirzoyev va X.Mirzozoda bu janrning rivojlanishini XIV asrda yashagan Xoja Kirmoniy ijodi bilan bog‘liq ekanligini ham ta‘kidlashadi⁷. Boshqa tadqiqotchilar, jumladan S.Imronov va Sh.Rahmonov, muxammas janri fors-tojik adabiyotida XII asrda So‘zani Samarqandiy ijodi bilan boshlanganini ta‘kidlaydilar⁸. J.Hikmatov ham aynan XIV asrni muxammas janrining shakllanish davri sifatida

² Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь. – М.: Русский язык, 1982. – С. 265. Большой арабско-русский словарь. Составитель: Юшманов А.С. – М.: Дом славянской книги, 2010. – С. 315.

³ Шайх Аҳмад ибн Худайдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хази́на, 1996. – Б. 50.

⁴ Шайх Аҳмад ибн Худайдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хази́на, 1996. – Б. 55.

⁵ Атоуллоҳ Хусайний. Бадойи ус-санойиъ. – Тошкент: Фафур Фулом, 1981. – Б. 73.

⁶ Boldirev A.N. Hofizi Sherozi. Muntaxobot. Dar zeri tahriri S.Ayni// A.N.Болдырев. – Ленинград, 1940. – С. 150.

⁷ Хакимов Д. Формирование жанра мухаммас в персидско-таджикской литературе XII – XIX вв. АКД. – Душанбе, 2017. – С. 5.

⁸ Имронов С. Взгляд на мусамматный мухаммас // Садои Шарк, 1983, № 4. – С. 92;

Рахмонов Ш. Мусаммат, его формирование и эволюция. – Душанбе: Дониш, 1987. – С. 172

e'tirof etadi va bu fikrlari bilan S.Ayniy va A.Mirzoyevning fikrlariga qo'shiladi. D.Hakimov esa Davlatshoh Samarqandiyning "Tazkirat ush-shuaro" asariga tayangan holda muxammaslarning XI asrdayoq mavjud bo'lganini ilgari suradi⁹. Bizning fikrimizga ko'ra muxammas janri tarixiy jihatdan oldinroq paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki, Nomalar tarkibida, shuningdek, "Qisasi Rabg'uziy" asarlarida g'azalning ilk na'munalari keltirilganligiga qaraganda, muxammas ham g'azalga o'xshab oldinroq paydo bo'lgan, deyish mumkin. Ammo, janr sifatidagi taraqqiy toppish jarayoni, qoidalarining ishlab chiqilishi sal keyinroq, XIII-XIV asrlarda deyish to'g'riroq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост.: Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. – М.: «Просвещение», 1974. – С. 229. – 509 с. Квятковский А.П. Поэтический словарь / Науч. ред. И. Роднянская. – М.: Сов. Энцикл., 1966. – 376 с.
2. Шарбатов Г.Ш. Арабско-русский учебный словарь. – М.: Русский язык, 1982. – С. 265. Большой арабско- русский словарь. Составитель: Юшманов А.С. – М.: Дом славянской книги, 2010. – С. 315.
3. Шайх Ахмад ибн Худайдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хази́на, 1996. – Б. 50.
4. Атоуллох Хусайний. Бадойи ус-санойиъ. – Тошкент: Фафур Фулом, 1981. – Б. 73.
5. Boldirev A.N. Hofizi Sherozi. Muntaxabot. Dar zeri tahriri S.Ayni// А.Н.Болдырев. – Ленинград, 1940. – С. 150.
6. Хакимов Д. Формирование жанра мухаммас в персидско-таджикской литературе XII – XIX вв. АКД. – Душанбе, 2017. – С. 5.
7. Имронов С. Взгляд на мусамматный мухаммас // Садои Шарк, 1983, № 4. – С. 92; Рахмонов Ш. Мусаммат, его формирование и эволюция. – Душанбе: Дониш, 1987. – С. 172
8. Хакимов Д. Формирование жанра мухаммас в персидско-таджикской литературе XII – XIX вв. Дисс. на соискание ученой степени канд.фил.наук. – Душанбе, 2017. – С. 21.

⁹ Хакимов Д. Формирование жанра мухаммас в персидско-таджикской литературе XII – XIX вв. Дисс. на соискание ученой степени канд.фил.наук. – Душанбе, 2017. – С. 21.